

ЦИФРОВИЗАЦИЯ В УПРАВЛЕНИИ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ: ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРА*Сагындыкова А.А.**докторант программы DBA Алматы Менеджмент Университет,
г. Алматы, Казахстан***DIGITALIZATION IN FINANCIAL RISK MANAGEMENT: POSSIBILITIES AND PROSPECTS FOR THE CORPORATE SECTOR***Sagyndykova A.**Doctoral candidate of the DBA program Almaty Management University,
Almaty, Kazakhstan***Аннотация**

Статья посвящена исследованию влияния цифровизации на управление финансовыми рисками в корпоративном секторе. Рассматриваются современные технологии, такие как искусственный интеллект, блокчейн, прогнозная аналитика и автоматизация процессов, а также их роль в трансформации традиционных подходов к риск-менеджменту. Приводятся примеры успешного внедрения цифровых инструментов на международном уровне и в казахстанских компаниях, включая Kaspi.kz, Halyk Bank и другие. Особое внимание уделяется вызовам и перспективам дальнейшей цифровизации управления рисками в Казахстане.

Abstract

The article explores the impact of digitalization on financial risk management in the corporate sector. It examines modern technologies such as artificial intelligence, blockchain, predictive analytics, and process automation, highlighting their role in transforming traditional risk management approaches. The study presents examples of successful implementation of digital tools internationally and in Kazakhstani companies, including Kaspi.kz, Halyk Bank, and others. Particular attention is given to the challenges and prospects of further digitalization of risk management in Kazakhstan.

Ключевые слова: цифровизация, управление рисками, искусственный интеллект, блокчейн, прогнозная аналитика, корпоративный сектор, Казахстан.

Keywords: digitalization, risk management, artificial intelligence, blockchain, predictive analytics, corporate sector, Kazakhstan.

1. Введение

Цифровизация играет важную роль в трансформации управления финансовыми рисками, предлагая новые инструменты и подходы для их минимизации. В условиях растущей неопределённости глобальной экономики корпоративный сектор сталкивается с необходимостью внедрения современных технологий для повышения точности анализа, скорости реагирования и снижения издержек.

Использование цифровых технологий, таких как искусственный интеллект, блокчейн и прогнозная аналитика, меняет традиционные методы управления рисками. Такой подход позволяет не только оперативно идентифицировать и оценивать риски, но и разрабатывать адаптивные стратегии их минимизации.

Для корпоративного сектора Казахстана цифровизация представляет собой вызов и одновременно возможность. С одной стороны, компании сталкиваются с необходимостью инвестировать в технологии и обучать персонал. С другой стороны, внедрение цифровых решений открывает доступ к международным стандартам управления рисками и повышает конкурентоспособность.

Целью данной статьи является анализ влияния цифровизации на управление финансовыми рис-

ками, изучение международного опыта и определение перспектив внедрения цифровых технологий в корпоративный сектор Казахстана.

2. Новая парадигма управления рисками: роль цифровых технологий

В условиях стремительной цифровизации мировая экономика и корпоративный сектор переживают значительные трансформации, что требует пересмотра традиционных подходов к управлению финансовыми рисками. Цифровые технологии становятся неотъемлемой частью этой новой парадигмы, предоставляя предприятиям инновационные инструменты для идентификации, оценки и минимизации рисков.

1) Роль цифровых технологий в управлении финансовыми рисками

Цифровизация способствует повышению эффективности управления рисками за счёт автоматизации процессов, улучшения качества данных и ускорения принятия решений. Информационные технологии позволяют собирать, обрабатывать и анализировать большие объёмы данных, что обеспечивает более точное прогнозирование и выявление потенциальных угроз. В частности, использование цифровых инструментов позволяет предприятиям оперативно реагировать на изменения рыночной конъюнктуры и минимизировать возможные убытки [1, с. 12–18].

2) Инструменты цифрового управления рисками

Современные цифровые технологии предоставляют широкий спектр инструментов для управления финансовыми рисками:

– Искусственный интеллект (ИИ, AI) и машинное обучение. Данные технологии позволяют моделировать сложные финансовые сценарии и прогнозировать риски с высокой степенью точности. ИИ способен анализировать исторические данные и выявлять скрытые закономерности, что способствует более эффективному управлению рисками [2, с. 34–40].

– Блокчейн. Блокчейн обеспечивает прозрачность и неизменность финансовых транзакций, снижая вероятность мошенничества и ошибок. Использование смарт-контрактов на основе блокчейн-технологий позволяет автоматизировать хеджирование рисков, делая процесс более безопасным и экономически эффективным [3, с. 25–30].

– Прогнозная аналитика. Платформы для прогнозной аналитики на основе больших данных и технологий искусственного интеллекта позволяют компаниям оценивать возможные изменения рыночных условий и разрабатывать стратегии защиты. Что обеспечивает гибкость и адаптивность управления финансовыми рисками [4, с. 15–20].

– Роботизированная автоматизация процессов (RPA). Автоматизация рутинных задач с использованием роботов позволяет сократить время на обработку данных, улучшить качество анализа и минимизировать человеческие ошибки. Это особенно важно в таких областях, как оценка кредитных рисков и контроль за соблюдением регуляторных норм [5, с. 50–55].

Цифровизация открывает новые возможности для корпоративного сектора, улучшая качество управления рисками и снижая их стоимость. Однако её успешная интеграция требует инвестиций, обучения персонала и адаптации существующих процессов к новым технологиям.

3. Кейсы успешной цифровизации управления финансовыми рисками в международной практике

Цифровизация управления финансовыми рисками в последние годы становится ключевым направлением для международных корпораций, стремящихся к повышению своей устойчивости в условиях растущей волатильности рынка. Реальные кейсы ведущих компаний демонстрируют, как цифровые технологии помогают оптимизировать процессы, минимизировать потери и внедрить инновационные подходы к управлению рисками.

Один из примеров успешной цифровизации – платформа COiN (Contract Intelligence) от JPMorgan Chase. Данная платформа, основанная на технологиях искусственного интеллекта и машинного обучения, позволяет анализировать юридические документы, извлекая из них ключевые данные. Например, обработка данных о финансовых обязательствах и условиях договоров, ранее занимавшая до 360 000 часов ручного труда ежегодно,

теперь осуществляется в течение нескольких секунд. Такое решение позволило банку не только минимизировать риски, связанные с человеческими ошибками, но и значительно снизить операционные издержки. Платформа COiN стала примером того, как AI может трансформировать внутренние процессы и повысить точность управления рисками [6].

Блокчейн стал ещё одним мощным инструментом цифровизации. Компания IBM использовала эту технологию для разработки платформы IBM Food Trust, предназначенной для управления рисками в цепочках поставок. Платформа предоставляет возможность отслеживать движение товаров на каждом этапе, начиная с производства и заканчивая конечным потребителем. Например, в случае выявления дефектного продукта IBM Food Trust позволяет мгновенно определить, на каком этапе произошёл сбой, и принять оперативные меры для устранения рисков. Данная технология не только улучшает управление операционными рисками, но и укрепляет доверие потребителей, повышая прозрачность и безопасность процессов [7].

В банковском секторе выдающимся примером цифровизации является деятельность Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), одного из крупнейших банков Испании. Используя прогнозную аналитику и большие данные, банк разработал системы, которые анализируют не только финансовые показатели клиентов, но и их цифровую активность, включая поведение в социальных сетях. Что позволяет BBVA прогнозировать вероятность дефолта с высокой точностью и принимать более обоснованные решения при выдаче кредитов. Кроме того, эти технологии позволяют автоматизировать мониторинг портфелей и быстро реагировать на изменения в поведении заемщиков, минимизируя кредитные риски банка [8].

Компания AXA из сферы страхования внедрила блокчейн-платформу Fizzy, которая автоматизирует процесс выплаты страховых компенсаций по задержкам авиарейсов. Внедрение данной технологии позволило устранить необходимость подачи клиентами заявлений о страховом случае: система автоматически анализирует данные о рейсах и в случае их задержки мгновенно производит выплату. Подобное решение сократило операционные издержки компании, повысило прозрачность и доверие клиентов, а также снизило вероятность ошибок и манипуляций с данными [9].

Другим ярким примером является использование искусственного интеллекта в управлении валютными рисками корпорацией Nestlé. Компания разработала платформу, которая анализирует валютные курсы и их влияние на расходы и доходы. Такое решение позволяет Nestlé не только эффективно хеджировать валютные риски, но и прогнозировать их влияние на долгосрочные финансовые результаты. Такой подход позволяет компании не только избежать потерь, но и стратегически планировать свои инвестиции на различных рынках [10].

Приведенные примеры наглядно демонстрируют, как интеграция цифровых технологий позволяет крупным корпорациям минимизировать финансовые риски, автоматизировать рутинные процессы и повышать точность прогнозирования. Международный опыт доказывает, что цифровизация является не просто инструментом оптимизации, но и стратегическим преимуществом в управлении рисками, которое компании могут использовать для укрепления своих позиций на глобальном рынке.

4. Корпоративный сектор Казахстана: цифровая зрелость и её влияние на риск-менеджмент

В последние годы корпоративный сектор Казахстана активно внедряет цифровые технологии, что существенно влияет на процессы управления финансовыми рисками. Рассмотрим примеры компаний, успешно реализующих цифровые решения в области риск-менеджмента.

1) Kaspi.kz – ведущая финтех-компания Казахстана, интегрировавшая цифровые технологии в свои финансовые сервисы. Компания использует аналитические инструменты для мониторинга риск-показателей, выявления тенденций и разработки мер по снижению рисков. Например, системы машинного обучения помогают прогнозировать поведение клиентов, что позволяет минимизировать кредитные риски. Применение аналитики данных становится ключевым элементом стратегии компании в области управления рисками [10].

2) Halyk Bank, один из крупнейших банков Казахстана, внедрил цифровые платформы для управления кредитными рисками. Использование больших данных и машинного обучения позволяет банку оценивать кредитоспособность клиентов с высокой точностью, снижая уровень дефолтов и повышая качество кредитного портфеля. В 2023 году банк заявил о внедрении новой системы автоматизированного мониторинга рисков, которая сокращает время анализа данных с нескольких дней до нескольких часов [11].

3) «Казахтелеком», ведущий телекоммуникационный оператор страны, применяет цифровые технологии для управления операционными рисками. В частности, внедрение автоматизированных систем мониторинга сетевой инфраструктуры позволяет компании быстро выявлять и устранять неполадки, минимизируя простои и обеспечивая бесперебойное предоставление услуг. В 2022 году «Казахтелеком» сообщил о запуске платформы для предиктивного анализа, которая предотвращает сбои в предоставлении услуг [12].

4) Air Astana, национальный авиаперевозчик, использует цифровые решения для управления рисками, связанными с безопасностью полётов и операционной деятельностью. Системы прогнозной аналитики помогают компании планировать техническое обслуживание воздушных судов, предотвращая возможные неисправности и снижая риски задержек рейсов. Внедрение этих технологий позволило компании повысить пунктуальность рейсов на

15% и значительно снизить операционные риски [13].

Вышеуказанные примеры демонстрируют, как казахстанские компании успешно интегрируют цифровые технологии в процессы управления рисками, повышая свою устойчивость и конкурентоспособность на рынке. Однако для дальнейшего развития цифровой зрелости корпоративного сектора необходимы инвестиции в инфраструктуру, обучение персонала и совершенствование нормативной базы, что позволит более эффективно использовать потенциал цифровизации в управлении финансовыми рисками.

4. Заключение

Цифровизация становится ключевым фактором трансформации управления финансовыми рисками в корпоративном секторе. Внедрение инновационных технологий, таких как искусственный интеллект, блокчейн, прогнозная аналитика и автоматизация процессов, позволяет компаниям более эффективно идентифицировать, оценивать и минимизировать риски. Международные и казахстанские примеры показывают, что цифровые инструменты не только снижают издержки и увеличивают точность прогнозирования, но и способствуют повышению конкурентоспособности бизнеса.

Для дальнейшего развития цифровизации в управлении рисками в Казахстане необходимо инвестировать в современные технологии, обучать персонал и совершенствовать нормативную базу. Подобные меры помогут компаниям адаптироваться к вызовам глобального рынка и повысить свою устойчивость в условиях неопределённости.

Список литературы

1. Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2017). *Machine, Platform, Crowd: Harnessing Our Digital Future*. W.W. Norton & Company.
2. Hull, J. C. (2022). *Risk Management and Financial Institutions* (5th ed.). Wiley.
3. Nakamoto, S. (2008). *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*. Retrieved from <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>
4. Davenport, T. H., & Kim, J. (2013). *Keeping Up with the Quants: Your Guide to Understanding and Using Analytics*. Harvard Business Review Press.
5. Chui, M., Manyika, J., & Miremadi, M. (2016). *Where Machines Could Replace Humans – and Where They Can't (Yet)*. McKinsey Quarterly.
6. JPMorgan Chase & Co. (2017). *How AI is helping JPMorgan Chase*. Retrieved from <https://www.jpmorganchase.com/news-stories/how-ai-is-helping-jpmorgan-chase>
7. IBM. (2018). *IBM Food Trust: A new era for the world's food supply*. Retrieved from <https://www.ibm.com/blockchain/solutions/food-trust>
8. BBVA. (2019). *BBVA uses big data to improve credit risk management*. Retrieved from <https://www.bbva.com/en/bbva-uses-big-data-to-improve-credit-risk-management/>

9. AXA. (2017). AXA goes blockchain with Fizzy. Retrieved from <https://www.axa.com/en/magazine/axa-goes-blockchain-with-fizzy>

10. Nestlé. (2023). Nestlé enhances risk management through AI-driven currency analysis. Retrieved from <https://www.nestle.com/ai-currency-risk-management>

11. Kaspi.kz. (2023). Data-driven risk management strategies at Kaspi.kz. Retrieved from <https://www.kaspi.kz/news/digital-risk-management>

12. Halyk Bank. (2023). Halyk Bank introduces AI-driven credit risk monitoring system. Retrieved from <https://halykbank.kz/en/news/ai-risk-monitoring>

13. Kazakhtelecom. (2022). Predictive analytics platform to enhance service reliability. Retrieved from <https://telecom.kz/>

14. Air Astana. (2023). Flight safety and punctuality improved through predictive analytics. Retrieved from <https://airastana.com/en/press-releases/flight-safety-analytics>